

La construcción de la identidad cultural desde la prensa provincial

The construction of cultural identity from the provincial press

DOI: 10.5281/zenodo.5834749

Linet Hechavarría Batista

Universidad Agraria de La Habana

hblinet@gmail.com

Fecha de recepción: 28 de junio de 2021 / Fecha de aprobación: 15 de octubre de 2021

Resumen: El presente trabajo va dirigido a valorar la contribución de la identidad cultural desde la prensa provincial. Pretende ser un estudio exhaustivo que va dirigido al análisis de los modos en que el discurso periodístico debe operar para convertirse en una estructura portadora, fortalecedora y constructora de la identidad concerniente a ella misma y a sus lectores. Fueron empleados los métodos del nivel teórico Análisis-síntesis, Inducción-deducción e Histórico Lógico. Tras el examen realizado, los resultados obtenidos demostraron la existencia de una comunidad de investigadores que estudian, con persistencia y profundidad, la contribución que realizan los medios de comunicación masiva provinciales y regionales a la construcción de la identidad. De igual forma, devela la necesidad de estudios que revelen los modos en que esos discursos operan y representan un sistema de lenguaje social, de valores éticos, morales y cognoscitivos mediante los cuales los sujetos y/o grupos se comuniquen, capten la realidad y actúen sobre ella.

Palabras claves: *identidad cultural; discurso periodístico; prensa escrita.*

Abstract: This work is aimed at assessing the contribution of cultural identity from the provincial press. It is intended to be an exhaustive study that is aimed at the analysis of the ways in which the journalistic discourse must operate to become a carrier, strengthening and identity-building structure concerning itself and its readers. The methods of the theoretical level Analysis-synthesis, Induction-deduction and Logical Historical were used. After the examination carried out, the results obtained demonstrated the existence of a community of researchers who study, with persistence and depth, the contribution made by the provincial and regional mass media to the construction of identity. In the same way, it reveals the need for studies that reveal the ways in which these discourses operate and represent a system of social language, ethical, moral and cognitive values through which subjects and / or groups communicate, capture reality and act about her.

Keywords: *cultural identity; journalistic discourse; written press.*

Introducción

El análisis de la identidad es una temática recurrente en diversos ámbitos académicos. Desde distintas posturas teóricas se ha ido construyendo un rico acervo de estudios que así lo demuestra. Exponentes contemporáneos como Giménez (2000), Mercado y Hernández (2010), Vergara, Vergara y Gundermann (2012), Rentería (2013), Larraín (2014) y de la Torre (2001, 2018), entre otros, constituyen pilares que acentúan la convicción de que la identidad cultural también se construye a través del discurso.

Han sido sistemáticas en el país las peroraciones dirigidas insistentemente a una prensa que apueste por defender y preservar la identidad nacional, el desarrollo cultural y la creación artística despojada de banalidades, vulgaridades y paradigmas inducidos.

La presente investigación se aúna a los esfuerzos, de los autores mencionados, por resalta la necesidad de la realización de un estudio diferenciado, dirigido no solo a los supuestos de que hay una identidad particular reflejada por los discursos periodísticos, sino a la detección y análisis de los modos en que ese discurso debe operar para minimizar el efecto de los factores que inciden negativamente en que la prensa provincial sea una estructura portadora, fortalecedora y constructora de la identidad concerniente a ella misma y a sus lectores. Ello implica reconocer su expresión a través de prácticas sociales que incluyen igualmente, la realización de elementos simbólicos entramados discursiva y extradiscursivamente.

Construcción de la identidad cultural por medio del discurso periodístico

Para analizar la cuestión identitaria en su relación con el discurso se hace necesario revelar la noción misma de qué es un discurso. Este se entiende como:

(...) un hecho sociocultural que se articula a las prácticas propias de un grupo humano; en consecuencia, (...) es una representación de algún aspecto de la vida social (...) es expresión de lo que un grupo es y [también] agente edificador de ese ser, es construido y constructor (...), y como toda práctica social, a fuerza de repetición se hace estable (...) construye identidades y estereotipos. (Fairclough, 2003 como se citó en Rentería, 2013, p.36)

Esto implica la existencia de “condiciones extradiscursivas [que] se inscriben en el discurso y determinan su funcionamiento y sus particularidades” (Gutiérrez, 2010, p.175). Así, es posible

entender el discurso como una práctica social donde intervienen, no meramente las condiciones ideológico culturales del sujeto emisor, sino las condiciones institucionales e histórico-coyunturales. Estas “condiciones” Giménez (1994) la designa como “región sociocultural”; que abarca elementos que van desde el orden natural (suelo, paisaje) hasta el orden moral (normas, valores, símbolos). Agrega, igualmente, que estas hacen de la identidad cultural un ente sociocultural que “se revela en las grandes celebraciones y festividades regionales, así como también en el discurso social común, en el discurso de la lírica, de la narrativa y de la historia regionalista, en el periodismo local, en el discurso político, etcétera” (citado por Rentería, 2013, p.34).

Al respecto, Rentería (2013) manifiesta:

El discurso es una forma de acción social (...) moldea opiniones y genera modos de percibir la realidad. Mucho de lo que una sociedad da por cierto resulta ser una versión discursiva de la realidad, no la realidad misma. Es el discurso uno de los dispositivos más poderosos con los que cuentan los grupos humanos, pues a través de él la realidad se construye, se modifica y se manifiesta. (p.36)

La corriente que enmarca el análisis del discurso dentro del panorama de las ciencias sociales se debe a la perspectiva ofrecida por Teun Van Dijk. Este acucioso investigador procuró mostrar el modo en que “las cogniciones sociales” (ideologías, normas y valores compartidos por los miembros de los distintos grupos) reproducen y transforman el “status quo social” (citado por Busso, Gindín y Schaufler, 2013, p. 349,).

Este autor sostiene, además, que la mayor parte del conocimiento social y político, junto con las creencias sobre el mundo, provienen de las informaciones proporcionadas por los medios masivos (Busso et al., 2013).

Los medios de comunicación son un sistema de lenguaje social, de valores estéticos y cognitivos mediante los cuales la gente se comunica, capta la realidad y actúa sobre ella. Precisamente este carácter de construcción discursiva es lo que lo convierte en “el fundamento mismo de la conciencia y de la construcción de la realidad” como defiende Víctor Silva Echeto. Posteriormente, sostiene:

Son las propias técnicas de reproducción mediática las que operan como una segunda naturaleza artificial y aparecen como principio libre y democrático de una nueva realidad que no es más que una realidad impuesta. De ahí, la importancia que adquiere el análisis de los medios de comunicación en la construcción de las identidades culturales. (Silva, 2013, p.84)

Esta realidad denominada “impuesta” por Silva Echeto alude a la construcción subjetiva que los mass media (medios de masas) hacen de la realidad en el proceso de socialización del mensaje. Todos los miembros de la sociedad transmiten códigos comunes a través del discurso que hacen la prensa escrita, la radio, la televisión y la internet. Esto se debe a que “los individuos no pueden recibir en forma directa todas las realidades existentes en un mundo donde las sociedades se relacionan e interactúan de manera constante”, dando cuenta de que “los medios forman parte esencial de lo que la sociedad entiende por hechos, por actualidad” (Browne, Inzunza y Hernández, 2013, pp.99 y 101) Coincidentemente, Rentería (2013) sostiene que la identidad está constituida por expresiones que legitiman discursivamente prácticas de significación.

(...) es precisamente desde el discurso (...) que esas prácticas y capitales simbólicos se objetivan, pues el discurso las hace observables (...) Se podría entender esta relación como una especie de circuito de retroalimentación en el que el discurso construye a la identidad y es construida por ella, es performativo y performado a la vez, prescribe y es prescrito. (p.36)

Los medios de comunicación producen numerosos tipos de discursos que tienen características y estructuras particulares. Esta investigación centra su análisis en los discursos periodísticos. Que el investigador pueda llegar a una interpretación más profunda de algunos fenómenos sociopolíticos, económicos y culturales depende tanto del contenido como de la forma del mensaje; también del medio técnico en que se reproducen y del contexto de emisión y de recepción.

La práctica discursiva de la prensa escrita, uno de los medios de comunicación más visibles e influyentes socialmente en la construcción de la identidad cultural. Contexto cubano.

Si bien el ejercicio periodístico se desarrolla en todos los medios de comunicación, es interés de este estudio el análisis discursivo desde la prensa escrita.

Ello supone que la producción, construcción y comprensión de ese discurso periodístico se haga desde:

(...) el modo en el que la prensa escribirá (...) en estrecha relación (...) con la organización misma del periódico en cuanto empresa, con las rutinas y las identidades periodísticas (...) [Estos] discursos de la prensa no poseen (...) un significado por sí mismos, sino que lo adquieren a través de las estrategias de los propios periodistas en la producción de noticias, y de las representaciones cognitivas colectivas que subyacen a tales formaciones. (Busso, Gindín y Shaufles, 2013, p.349)

De igual forma, consideran García y González (2014):

(...) en aras de establecer una adecuada construcción del discurso periodístico [es necesario] concebirla a partir de los lenguajes, el género periodístico, tema, gramática, estilo léxico, figuras retóricas, organización general, coherencia local y global y otras estructuras propias de aquel, que permita mostrar, compartir y recrear claves y códigos que le son propios a la localidad, y a través de los cuales modela perfiles de identidad local. (p.251)

Esta tesis dialoga con los autores anteriores, los cuales asumen que los modos en que la prensa escribirá “(...) los lenguajes, el género periodístico, tema, gramática, estilo léxico, figuras retóricas, organización general, coherencia local y global y otras estructuras propias del discurso periodístico” (García y González, 2014, p.251), contribuyen a la construcción de la identidad. También influye sobre esta la producción y forma del discurso periodístico establecidas por las instituciones sociales y la labor responsable y éticamente correcta del profesional de las comunicaciones a la hora de transmitir el mensaje.

Silvia Gutiérrez (2010) concuerda con la idea de que “los discursos (...) se producen y se reciben en el seno de una o más instituciones sociales que determinan tanto el contenido como la forma del mensaje, además de la recepción del mismo” (p.176). Debido a su carácter clasista, los medios de comunicación, específicamente la prensa escrita, representan los intereses de la clase que ostenta el poder político. Para el capitalismo, por ejemplo, la prensa tiene como función servir al sistema económico. Y de hecho lo hace, mediante la publicación de innumerable material de carácter comercial que impulsa la dinámica mercantil. A diferencia de este, el socialismo le dio a la prensa la función de construir un frente de combate que sirve a los trabajadores y al pueblo para exigir sus reivindicaciones y dar cuenta de sus luchas de clase, expresando además las tesis de su ideología y convirtiéndose en vocero del Partido Comunista de Cuba (PCC), en el caso de la isla. En el actual contexto nacional la política informativa responde a los principios definidos por esta institución, que orienta y dirige la agenda temática de los periódicos nacionales y/o locales. Se debe destacar que la prensa escrita, su asociación absoluta con el género periodístico y su rol informativo hacen que, a diferencia de otros medios, elementos como arremeter contra el ocio no sean fundamentales en su formato medio-lógico.

Por otra parte, es posible afirmar que los medios de comunicación desempeñan una función principal en la creación de la identidad de un Estado nacional, “(...) es así como la labor de la prensa en

particular, y de los medios de comunicación en general, se ha tornado vital al momento de acercar las diferentes opiniones y construcciones culturales entre sí” (Browne et al., 2013, p.99).

Ello destaca la importancia de la labor periodística al “acercar las diferentes opiniones y construcciones culturales entre sí” al sostener que “para entender mejor la construcción que se hace de la otredad (minorías étnicas, sexuales, por ejemplo), es indispensable entender el discurso comunicativo como portador de significados dados por los propios periodistas” (Browne et al., 2013, p.99).

En cuanto a los modos en que la prensa escrita debe orientar sus trabajos de tal forma que contribuyan a la construcción discursiva de la identidad cultural, autores latinoamericanos de la primera década del siglo XXI como María E. Díaz, evocan el papel primordial de la narración y la argumentación, como modos discursivos.

(...) La narración permite enmarcar la identidad en un espacio ideal para afirmar la singularidad de los sujetos y asegurar la interacción entre ellos. La argumentación por su parte también cumple su función en la construcción identitaria pues, como acto discursivo que es, puede incidir de manera significativa en los sujetos. Cada argumento tiende a provocar o acrecentar la adhesión a determinadas propuestas identitarias, haciendo uso de métodos apropiados que tienen en cuenta el objeto del discurso y el auditorio que se quiere influir. (Díaz, 2005, p.131)

Referentes más actuales como Nieto (2007), González (2008), Cuevas (2011), Pardo (2013) y Rentería (2018) quienes centran sus estudios en las funciones y la importancia de la prensa escrita permiten deducir cuáles son los elementos discursivos que debe poseer un trabajo periodístico para construir identidad cultural:

(...) la prensa constituye (...) un elemento clave en la influencia, modificación de hábitos y comportamientos del ciudadano, de ahí que sea un importante agente educador. (Gómez, 2017, p.45)

(...) la prensa satisface una importante necesidad política y espiritual de las masas, y contribuye al ejercicio de un derecho del ciudadano socialista pero solo logrará ejecutar este cometido más eficientemente si crea condiciones para que las masas participen en la determinación del contenido y en la selección de los temas que aborden los órganos de difusión y estos reflejen las opiniones del pueblo. (González, 2008).

(...) el periódico transmite no sólo información, sino reflexión, impone pautas, percepciones, juicios, creencias y valoraciones. (Cueva Cajiga, 2011 como se citó en González, 2008, s/p)

(...) el suministro de (...) informaciones cercanas cobra un papel vital a la hora de conformar la opinión pública a partir de una realidad social que los mismos medios se encargan de recrear. Con ello están contribuyendo a dinamizar las sociedades y generar sinergias identitarias al ejercer como foro de encuentro y puesta en común de valores que afectan a un entorno geográfico y social determinado. (Pardo, 2013, p.106)

(...) los grupos manifiestan y construyen sus identidades a través de la práctica discursiva, sea oral o escrita y en variados escenarios de la vida social, entre ellos la prensa escrita es solo uno de muchos, pero quizás pocos sean tan visibles e influyentes socialmente. (Renteria, 2013, p.38)

La prensa escrita debe reconstruir la realidad social propiciando interpretaciones que hagan significativas y coherentes las informaciones. Para ello, debe crear espacios que contribuyan a la participación de las masas en la determinación de los contenidos. De esta forma “el receptor” (igualmente emisor) se sentirá identificado con los discursos periodísticos.

La elección discursiva que realizan estos “receptores” (igualmente emisores) debe contribuir a la construcción del sentido, ser capaz de matizar una información que cree reflexiones y significados. Ello será factible, si genera discursos relacionados con los géneros de opinión: Artículo, Editorial, Comentario, Crítica. Todos ellos contienen elementos básicamente argumentativos y narrativos. Dichos géneros se diferencian del informativo que incluye Noticias, Reportajes, Crónicas y Entrevistas. En estos predominan la explicación y la descripción. Como posibles generadores de reflexión a la hora de conformar la opinión pública se destaca el Relato, la Crónica y la Entrevista de creación o perfil ya que tienden de forma muy general a interpretar, analizar, comparar y explicar la realidad social (Sánchez, 2016).

En el contexto cubano, los vínculos directos de la prensa escrita con el PCC, máxima organización política del proceso revolucionario, determinan, desde el I Congreso del PCC efectuado en 1975, que sea:

(...) una necesidad insoslayable (...) que actúen en interés de las transformaciones revolucionarias (...) en las tareas de educar, informar, orientar, organizar y movilizar al pueblo a la razón y a la conciencia”, que sean reflejo de las estrategias económico-políticas dictaminadas en pro del desarrollo del país en aras de defender los intereses de toda la sociedad y de contribuir a la elevación

del nivel de información de la población, elemento decisivo de la cultura política del pueblo y base de su desarrollo ideológico. (Partido Comunista de Cuba, 1975, p. 410)

Asimismo, reconoce la importancia y el papel de los medios en la lucha ideológica, su diversidad, su complejidad específica, la multiplicidad de intereses, su condición de instrumento capaz de modificar prácticas, formar nuevos hábitos de conducta social, motivar la movilización consciente de las masas para el cumplimiento de las tareas de desarrollo socio-económico del país, “contribuir a que [estas] no sean solo receptores pasivos de un mensaje sino que consideren a los distintos órganos como vehículos para expresar sus criterios, sus sugerencias y quejas” (Partido Comunista de Cuba, 1975, p.410). Aunque no se especifique textualmente su contribución a la identidad cultural de la nación se concibe como un instrumento capaz de formar valores, y sentidos de pertenencia y, por tanto, fortalecer la identidad del pueblo.

Desafortunadamente, la necesidad de priorizar la divulgación de las estrategias socio-políticas y culturales de la Revolución ha atentado, en ocasiones, contra la eficiencia de la función social y real de la prensa periódica en Cuba. Dan fe de ello estudios nacionales en los cuales aflora una sustancial preocupación por la inexistencia de una Política Nacional de Comunicación o Ley de Prensa, igualmente preocupan sus contenidos, así como los roles que debía desempeñar la prensa. Algunos de ellos se obvian en el marco presente de actuación de las instituciones locales.

Varios trabajos aparecen en el contexto del proceso de actualización económica y consolidación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el período 2016-2021. Ambos son escritos importantes que, amén de mostrar las carencias comunicacionales de nuestro país en la segunda década del siglo XXI, proponen asumir desafíos vinculados a la coyuntura de transformaciones socioeconómicas en la que hoy se encuentra la isla.

Muy a tono con los cambios económicos que impone este contexto, Raúl Garcés enfatiza en sus “Siete tesis sobre la prensa cubana”, del año 2013:

Ya que somos marxistas, comprendemos que los cambios económicos implican, al mismo tiempo, profundas transformaciones en la subjetividad social. No es posible que emerjan nuevas relaciones económicas, sin que emerjan, en cadena simultánea de acciones y reacciones, una nueva configuración de las relaciones sociales. Hablo de la tensión entre lo avanzado y lo retrógrado, lo rápido y lo lento, lo recto y lo zigzagueante, la vieja y la nueva mentalidad. O la prensa cubana se convierte en la plaza pública por excelencia para visibilizar, dar forma y alentar el consenso en torno

al cambio de mentalidad, o asumiremos el costo de que parte de esos consensos se articulen progresivamente al margen de nuestros medios. (Garcés, 2013, s/p)

En reflexiones de otros autores se destaca, igualmente, la necesidad de una Política Nacional Comunicacional, “es necesario generar (...) políticas comunicacionales, entramados comunicacionales, estructuras comunicacionales, instituciones comunicacionales que sean capaces de hacer cumplir lo que trazado como política” (González, 2014, p.17), “un acompañamiento informativo (...) una política que coloque a la comunicación en el centro de las transformaciones que vive la sociedad cubana” (Salazar, 2015, p.125). En tal sentido, se insiste en el documento que los Lineamientos del VI Congreso del PCC han demostrado que su implementación requiere de este paso. Si bien el gobierno cubano parece encaminar sus esfuerzos hacia esa dirección, con la aprobación de una nueva Constitución de La República de Cuba, actualmente, se prescinde de la política aludida.

La profesora Irene Trelles (2008) considera que el criterio programático de esta política debe incluir la atención que presta, o debe prestar, la dirección de la prensa a la comunicación. Hoy día, “(...) No se considera la importancia de la gestión de comunicación como elemento que potencia o retarda los restantes procesos organizacionales ni se conoce la utilidad que podría derivarse de una comunicación estratégicamente dirigida, planificada, controlada y evaluada” (como se citó en Salazar, 2015, p.130)

Es evidente que la política aludida “dotaría de respaldo jurídico el desempeño profesional de los periodistas, reivindicaría a la información como derecho público y articularía de modo más orgánico las relaciones con las fuentes, entre otras ventajas” como sostiene Garcés (2013), quien a su vez alerta:

(...) no será la solución de todos nuestros problemas. Varias orientaciones del Partido y el Buró Político precedentes, que, aún sin fuerza legal, tienen la fuerza moral de las instituciones que las originaron, han sido sometidas por las fuentes a la vieja práctica de -se acata, pero no se cumple.
(s/p)

En el discurso de clausura del IX Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), Miguel M. Díaz Canel (2013) refirió la necesidad de que “desde el Partido, se desempeñara más el papel de la orientación” (como se citó en Garcés y Franco, 2017, p.86). La carencia de una política que oriente el trabajo mediático es un punto cardinal en el debate periodístico cubano.

En tal sentido, Rosa Miriam Elizalde (2013), editora de Cubadebate y actualmente vicepresidente de la UPEC, insiste en que:

(...) nosotros no solo carecemos de definiciones estratégicas frente a la convergencia de los paradigmas comunicacionales, sino que la última Ley de Prensa vigente en el país data de los tiempos de la colonia española. Desde la intervención de los EEUU hasta hoy, los marcos legales referidos al trabajo de la prensa y la comunicación se contrajeron fundamentalmente a un enunciado en la constitución de 1901, otro en la de 1940 y otro en la de 1976, que está vigente [estaba en el momento de su declaración]. (como se citó en Garcés y Franco, 2017, 86-87)

Raúl Garcés Corra y Armando Franco Senén, decano y profesor de la Facultad de comunicación de la Universidad de La Habana respectivamente, consideran:

A falta de instrumentos en el orden jurídico, otros mecanismos como el propio Código de ética han intentado llenar vacíos y fijar reglas claras para el ejercicio de la profesión, pero en todo caso su espíritu se circunscribe, como sucede con documentos similares en otras partes del mundo, a una dimensión axiológica, sin fuerza para proteger legalmente los derechos del periodismo y la ciudadanía en el acceso a la información. (Garcés y Franco, 2017, p.87)

En sus textos “El periodismo no es oficio para cínicos” (2013) y “Periodismo cubano: ¿un callejón sin salida?” (2017), el profesor Jesús Arencibia Lorenzo, Licenciado en Periodismo y Máster en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de La Habana, reitera la preocupación de González (2014, p.17) y Salazar (2015, p.125).

[Es necesario] un periodismo cuyas políticas editoriales y mecanismos de producción no queden [solamente, añade la autora de este estudio] bajo el arbitrio de un partido o fuerza dirigente (...) sino que fuesen el resultado de la participación efectiva de las diversas tendencias, movimientos y opiniones públicas, en la edificación de lo social (...) que destierre (...) la instrumentalización de la prensa como medio de propaganda (...) que encumbre la noticia, con sus tonalidades informativas e interpretativas, y borre la repetición de insulsas declaraciones oficiales (...) un mecanismo de regulación y consulta genuinamente populares como las defensorías del receptor (...) un periodismo que rescate el carácter lúdico de la prensa junto a sus funciones de información, educación y altruismo (...) que se piense y reflexione sobre la Historia de la Humanidad, y el tiempo histórico, pero no se pierda de vista nunca el otro tiempo, el real, de las vidas y muertes, donde se lucha por una casa, se sufre por un par de zapatos y se llora por un amor. (Gallego, 2018, pp. 71-72)

En tal sentido, el todavía decano de la Facultad de Comunicación de La Universidad de la Habana sostiene:

Si el actual proceso de transformaciones ha entrado en un período de mayor complejidad, deberíamos asegurarnos de crear las condiciones para que la prensa y los periodistas contemos las historias con mayor complejidad: no solo las certezas, sino también las dudas, no solo las soluciones, sino las contradicciones (...) Es un cambio que toma toda la vida, cuyo motor de arranque podría estar en las universidades y luego se va publicando con el estilo, con la fuerza de la opinión, con la osadía personal, la experimentación, la voluntad de riesgo, y también, por supuesto, con un contexto que permita equivocarse y sacar lecciones, porque el error, entre nosotros, no puede ser motivo de vergüenza(...) Lo que haya que hacer, de conjunto con el Partido, las fuentes, los investigadores, los medios, las universidades, los estudiantes de Periodismo y los periodistas, hagámoslo. Cualquier piedra en el camino será infinitamente menor que el precio a pagar por esperar otro medio siglo para tener una prensa que se parezca a nosotros mismos. (Garcés, 2013, s/p).

Los artículos: “El Parche y el descosido: algunas consideraciones sobre la ley de prensa en Cuba” y “Los postulados leninistas y el modelo de prensa en Cuba” publicados en la Revista CUBAPOSIBLE, en febrero del 2018 a nombre de los periodistas José Raúl Gallego Ramos [Periodista y Profesor de Teoría de la Comunicación en la Universidad de Camagüey. Master en Comunicación por la Universidad de La Habana y la Universidad de Guadalajara] y Alexei Padilla Herrera [Licenciado en Comunicación Social por la Universidad de La Habana y master en Comunicación Social por la Universidad Federal de Minas Gerais] versan sobre la preocupación igualmente sentida por la inexistencia de una “Ley de Prensa” o “Política Nacional Comunicacional” nombrada así por Salazar Martínez (2015, p.125).

Para ambos, dicha ley apremia pues “los periodistas no tenemos herramientas legales que nos faciliten el acceso a la información” (Gallego, 2018, p.70) ello exige la necesidad de la existencia de una política“(...) y que estén acordes no solo con los derechos elementales de cada individuo y los principios de un proceso social humanista y libertario, sino (...) puesta en función de los derechos democráticos de los ciudadanos y de la transparencia que debe caracterizar a la gestión de los recursos públicos” (Gallego, 2018, p.70)

En sus discursos sostienen las mismas ideas de Jesús Arencibia Lorenzo (2017) al responder al cuestionamiento de qué principios básicos debería poseer esta política o ley. Padilla (2018) cuestiona el hecho de que “las transformaciones del modelo cubano de prensa pasan por el cuestionamiento de los postulados que le dieron origen (Vladimir Ilich Lenin) (...) acerca de la libertad de expresión, la relación del Partido con los medios y la función de estos en las sociedades socialistas” (p.77).

Miguel M. Díaz-Canel, presidente de la República de Cuba, se refiere a problemas cardinales sobre el funcionamiento de las instituciones en el balance anual del Ministerio de Cultura. Al respecto manifiesta:

(...) debe tomarse en consideración un contexto en el que se nos trata de imponer como matriz la supremacía del neoliberalismo, la hegemonía del mercado y el fracaso de las ideas socialistas. Frente a tales pretensiones solo cabe un trabajo más eficiente de las instituciones, favorecer la transparencia y la participación, y propiciar sistemáticamente el debate y el diálogo con los creadores. (Díaz-Canel, 2019)

Este análisis permite asumir que las instituciones necesitan una redefinición en aspectos como la gestión cultural, a fin de guiar sus funciones en la defensa de la identidad nacional. La prensa escrita cubana actual, afronta dificultades que mellan su rol de formadora y educadora, de reforzadora, legitimadora y generadora de sinergias identitarias, de patrones culturales locales. Las políticas editoriales establecidas no potencian la participación efectiva de las diversas tendencias y opiniones públicas.

Los juicios referidos sustentan la necesidad de realizar un estudio diferenciado dirigido, no solo a los supuestos de que hay una identidad particular reflejada por los discursos periodísticos, sino a la detección y análisis de los modos en que ese discurso debe operar, para romper trabas, condicionadas por las normas que dictaminan las formas en que funcionan los órganos de prensa, cómo se materializan las políticas vigentes en las prácticas funcionales del medio y las estructuras de significación que median el contenido de los diferentes géneros en los discursos periodísticos.

Conclusiones

El proceso de construcción de la identidad cultural es sumamente complejo pues no basta que un grupo social simpatice o conozca el complejo simbólico cultural que lo define a él mismo, y también a otros grupos o culturas. Es necesario que aprehenda, asuma e internalice el suyo. Por tanto, dicho proceso guarda una inmensa relación con el contexto sociocultural. En él, ocurre la diversificación y creación de los grupos y/o culturas. A su vez, influye para que los sujetos se identifiquen y asuman identidades colectivas varias que Larraín (2014) denomina “género, clase, etnia, religión, sexualidad, nacionalidad, etc.”. Esto implica que la identidad cultural es, efectivamente, un proceso de construcción sociocultural estrechamente relacionado con las interacciones sociales cotidianas.

En este contexto, cumplen un rol importante todos los medios de comunicación y la prensa escrita, en particular; ya que estos reflejan, matizan, tamizan, recrean, construyen y reconstruyen la realidad sociocultural que llega a los sujetos a través de los discursos que producen. Estos se articulan con las prácticas propias de un grupo humano en el proceso de interpretación de esa realidad representada por el emisor de dichos discursos.

El proceso descrito hace del discurso una forma de acción social capaz de modelar opiniones, reflexiones, juicios, generar cosmovisión e imponer pautas y modos de actuación. La prensa escrita representa un sistema de lenguaje social, de valores éticos, morales y cognoscitivos mediante los cuales los sujetos y/o grupos se comunican, captan la realidad y actúan sobre ella.

Todos estos supuestos implican que las entidades contexto sociocultural – discurso – sujeto se comportan, no de forma independiente, sino interrelacionada. Podría afirmarse la existencia de condiciones extradiscursivas (contexto, sujeto) y discursivas (discurso) que condicionan el proceso de construcción de la identidad cultural.

Referencias bibliográficas

Browne, R., Inzunza, A., y Hernández, H. (2013, 6 de noviembre). Construcción de identidad y producción de discurso periodístico en diarios de Chile y Perú. *Alteridades*. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S018870172013000200008&lng=es&tlng=es.

Busso, M. P., Gindín, I. L., y Schaufles, M. L. (2013, enero-diciembre). La identidad en el discurso. Reflexiones teóricas sobre investigaciones empíricas. *La Trama de la Comunicación*. 17, pp.345-358.

Gallego, J. R. (2018). El parche y el descosido: algunas consideraciones sobre la ley de prensa en Cuba. *CUBAPOSIBLE*. (60), pp.70-73

Garcés, R. (2013). Siete tesis sobre la prensa cubana. *Cubadebate*. Recuperado de <https://www.google.com/amp/www.cubadebate.cu/opinion/2013/07/14/sietetesis-sobre-la-prensa-cubana/amp>.

García, M., y González, I. (2014). Construcción del discurso periodístico con enfoque al desarrollo local en el Periódico Guerrillero. *Revista Científica Avances*. 16(3), pp. 246-256.

Gómez, B. (2017, 10 de enero). La función educadora de la prensa como mass media en la era digital. *Estudios sobre el Mensaje Periodístico*. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.5209/ESMP.55581>.

González, J. O. (2008). Los medios de comunicación en el desarrollo local: una aproximación teórica desde Cuba. Recuperado el enero de 2019, *Monografías.com>Estudio Social*. Recuperado de: <https://m.monografias.com/trabajos86/medios-comunicacion-desarrollo-localaproximacion-teorica-cuba/medios-comunicacion-desarrollo-localaproximacion-teorica-cuba.shtml>.

González, L. M. (2014). Prensa en tiempos de cambio. Sobre los medios de comunicación y la actualización en Cuba. *Alcance*. 4(3), pp. 1-21

Gutiérrez, S. (2010). Discurso periodístico: una propuesta analítica. *Comunicación y Sociedad*. (14), pp. 169- 198.

Hechavarría, L., & Capo, M. E. (2019). La Construcción de la identidad cultural desde la página "Culturales" y el suplemento cultural La Ribera del Semanario Provincial Mayabeque (2011-2014). Cuba: Universidad Agraria de La Habana .

Pardo, R. S. (2013). Las aportaciones de la prensa de proximidad a la formación de comunidades locales. Veintidós años de Levante de Castelló. *Historia y Comunicación Social*. Recuperado de http://dx.doi.org/10.5209/rev_HICS.2013.v18.44315.

Partido Comunista de Cuba. (1975). Tesis IX El papel educativo de los medios de difusión masiva. En Tesis y Resoluciones. Primer Congreso del Partido

Padilla, A. (2018). Los postulados leninistas y el Modelo de Prensa en Cuba. *CUBAPOSIBLE*. (60), pp.77-80.

Salazar, R. Á. (2015). Políticas nacionales de comunicación en el nuevo modelo cubano. *Temas*. (81-82), pp.125-132

Comunista de Cuba (pp. 409-410). La Habana, Cuba: Departamento de Orientación Revolucionaria del Comité Central del Partido Comunista de Cuba

Renteria, Y. (2013). Construcción de identidad regional en la prensa escrita de Quibdó: representaciones sobre ser chocoano (Título de maestría). Universidad Nacional de Colombia, Qhibdó, Colombia.

Sánchez, A. (2016). Análisis de los géneros periodísticos en la prensa escrita y la prensa digital. Nuevos géneros y formatos en internet (tesis de pregrado). Universidad de Sevilla, España.

Silva, V. (2013). El conflicto de las identidades. Comunicación e imágenes de la interculturalidad. Barcelona, España: Bellaterra.